

Un breve resumen de los logros de la tecnología de elevación hidráulica en las culturas asiáticas antiguas.

1) Introducción

La calidad del conocimiento hidráulico de una sociedad es un barómetro comúnmente aceptado del grado de su desarrollo. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que las primeras culturas desarrollaron tecnologías sofisticadas de aprovechamiento del agua que precedieron a los avances europeos. Las áreas que fueron pioneras en los primeros esfuerzos exitosos para controlar el flujo de agua fueron Mesopotamia y Egipto, donde aún existen vestigios de las obras de irrigación prehistóricas.¹ Las enormes distancias geográficas que separaban a las civilizaciones altamente desarrolladas en la China y en la India de Europa representaban un obstáculo casi insuperable. Otras sociedades, en África, el sudeste asiático y, obviamente, América y Oceanía, permanecieron invisibles para los ojos europeos.²

Nuestro estudio se enfoca en el papel que desempeñaron específicamente varias zonas en el lejano oriente en el desarrollo de sistemas para elevar el agua de los ríos adyacentes con el propósito de irrigar cultivos y proveer las necesidades de sus áreas urbanas.

Es en este período cuando se hacen los primeros intentos de utilizar simples dispositivos de extracción de agua y equipos auxiliares en lugar de los métodos

¹ Para obtener una descripción de las tecnologías en el antiguo Egipto, consulte: Larry W. Mays, "Water Technology in Ancient Egypt," in Larry W. Mays, (ed.), *Ancient Water Technologies*, Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer Science & Business Media, 2010, pp. 57-66. Para las tecnologías del agua en Mesopotamia, consulte: Aldo Tamburrino: "Water Technology in Ancient Mesopotamia," en Larry W. Mays, (ed.), *Ancient Water Technologies*, Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer Science & Business Media, 2010, pp. 29-52.

² Frances and Joseph Gies, *Cathedral, Forge and Waterwheel, Technology and Invention in the Middle Ages*, New York: Harper, 1995, p. 18. Para obtener una historia condensada de los desarrollos mundiales en el campo de la tecnología del agua, consulte: Larry W. Mays, "A very brief history of hydraulic technology during antiquity," *Environ Fluid Mech* (2008) 8:471–484, Larry W. Mays, "A Brief History of Water Technology During Antiquity: Before the Romans," en Larry W. Mays, (ed.), *Ancient Water Technologies*, Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer Science & Business Media, 2010, pp. 1-28 y Giovanni De Feo, P. Laureano, Renato Drusiani and A. Angelakis, "Water and Wastewater Management Technologies through the Centuries," *Water Science & Technology Water Supply* No. 10 (3), (July 2010), pp. :337-349..

utilizados durante los siglos anteriores: cavar pozos, sacar agua de manantiales, recoger agua de lluvia en cisternas y transportarla desde fuentes lejanas por canales. Damos una muy somera idea de lo logrado en cada zona con estos métodos primitivos. Disputamos el consenso que la invención de la rueda hidráulica, el componente básico de las más sofisticadas máquinas es atribuida generalmente al mundo grecorromano, entre los siglos III y I a.C. De hecho, muchos de los dispositivos de elevación de agua basados en ruedas y cilindros subdivididos que se creían haber tenido su origen en esa zona y en ese período ya se conocían en India y China previamente.³

2) Las primeras civilizaciones

Tanto el sistema de riego mesopotámico como el del delta egipcio eran del tipo de cuenca, utilizando el caudal de los ríos adyacentes para inundar las parcelas de tierra, normalmente circunscriptas por diques. En Egipto, el agua de las frecuentes inundaciones era mantenida hasta que los sedimentos fértiles se asentaran, siendo el excedente devuelto al curso de agua. Los canales tuvieron que ser reparados constantemente debido al daño causado por las altas crecientes crónicas del Nilo, que anegaron pueblos y ahogaban a multitudes de personas. En tiempos de bajo flujo del Nilo o para terrenos más altos, el agua se izaba utilizando el *shaduf* – un recipiente unido al extremo de una cuerda colgaba del extremo más largo de una viga larga contrapesada (fig. 1).

³ Para discusiones sobre este tema, ver: Lucas, *Wind, Water, Work*; John Peter Oleson, *Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History of a Technology*, Toronto: University of Toronto Press, 1984, pp. 325-331, John Peter Oleson, "Water-Lifting", en Örjan Wikander, (ed.), *Handbook of Ancient Water Technology*, Technology and Change in History Series, vol. 2, Leiden: Brill (2000), pp. 217-302, especialmente pp. 229-241; Örjan Wikander, "The Water-Mill", en Wikander, *Handbook of Ancient Water Technology*, págs. 371–400; K. Donners, M. Waelkens y J. Deckers, "Water Mills in the Area of Sagalassos: A Disappearing Ancient Technology," *Anatolian Studies*, Vol. 52, (2002), pp. 1-17 ; K.D. White, "The Base Mechanic Arts"? Some Thoughts on the Contribution of Science (Pure and Applied) to the Culture of the Hellenistic Age," en Peter Green, (ed.), *Hellenistic History and Culture*, Los Ángeles y Londres: University of California Press, 1993, pp. 211-237; Larry W. Mays, (ed.), *Ancient Water Technologies*, Dordrecht, Heidelberg, Londres y Nueva York: Springer, 2010; Stavros I. Yannopoulos, Gerasimos Lyberatos, Nicolaos Theodossiou, Wang Li, Mohammad Valipour, Aldo Tamburrino y Andreas N. Angelakis, "Evolution of Water Lifting Devices (Pumps) over the Centuries Worldwide", *Water*, 7 (2015), pp. 5031-5060; Thorkild Schioler, *Roman and Islamic Water-Lifting Wheels*, Odense: Odense University Press, 1973, pp. 110-174 y Kevin Greene, *The Archaeology of the Roman Economy*, Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1990.

Fig. 1 Shaduf⁴

En Mesopotamia, estos dispositivos se usaban individualmente o en grupos, elevando el agua en etapas desde los ríos Tigris y Éufrates hasta los campos en niveles superiores.⁵

Los asirios también desarrollaron extensos trabajos de irrigación, principalmente basados en *qanats*, que se estima fueron ya utilizados alrededor del siglo VIII a.C. Los *qanats* consisten en una serie de pozos verticales, conectados por túneles con una pendiente no pronunciada, que generalmente se conectan con un acuífero de tierras altas, drenando así por gravedad cantidades sustanciales de agua a una superficie cultivada inferior (fig. 2). En climas cálidos

⁴ Imagen extraída de: http://wiki.dtonline.org/index.php/Egyptian_Shaduf (accedido July 24, 2019)

⁵ John W. Humphrey, *Ancient Technology*, Westport (CN) and London: Greenwood Press, 2006, p. 36 y A. Trevor Hodge, "Qanats," en Örjan Wikander, *Handbook of Ancient Water Technology, Technology and Change in History*, (ongoing series), Vol. 2, Leiden: Brill (2000), pp. 35-38.

y secos, el agua puede así proveerse a largas distancias sin pérdidas por evaporación.⁶

Fig. 2 Esquema de un qanat⁷

3) Subcontinente Indio

Sri Lanka

Sri Lanka tiene excelentes tierras para la agricultura, sin embargo, el cultivo del arroz, que es el alimento básico, requiere condiciones sumergidas y un correspondiente suministro abundante de agua, de allí la motivación para construir uno de los esquemas de regadío más complejos del mundo antiguo.⁸

En la isla existen áreas que tienen una mayor precipitación, que se distribuye de manera bastante uniforme durante todo el año, lo que permite el crecimiento del arroz sin ningún tipo de riego adicional. En cambio, la zona seca de la isla recibe una precipitación anual de menos de 2000 milímetros, la mayor parte de la cual es provocada por períodos cortos de fuertes lluvias. Sin embargo, esta

⁶ Thomas V. Cech, *Principles of Water Resources: History, Development, Management, and Policy*, New York: John Wiley & Sons, 2010.

⁷ Website del Middle East Institute, <http://www.mei.edu/content/harvesting-water-and-harnessing-cooperation-qanat-systems-middle-east-and-asia>, accedido 10.7.2017

⁸ Para una extensa descripción de los logros Cingaléses en este campo, consulte: Henry Parker, *Ancient Ceylon*, New Delhi and Madras: Asian Educational Services, 1999, especialmente Chapter X: "The Earliest Irrigation Works," pp. 347-412. Estos breves comentarios se basan en el libro de Parker.

cantidad representa solo una fracción de los requisitos de agua para los campos de arroz de estas áreas. Sin almacenamiento artificial de agua, la existencia humana en la zona seca de la isla hubiera sido imposible. El aumento de la población requirió la construcción de enormes reservorios, que comenzó en el siglo I a.C., durante el reinado del rey Wasabha (67-111 a.C.). La invención del *Biso Kotuwa* hace más de 2000 años resolvió el problema de las altas presiones y las energías potenciales excesivas almacenadas en el agua en las profundidades de los reservorios.⁹ Los cingaleses también construyeron largos canales con gradientes extremadamente bajos, como el Jaya Ganga (gran canal) de 87 km de largo, un gradiente de menos de 10 cm por kilómetro dentro de sus primeros 27 km.¹⁰

El Imperio Jemer proporciona un ejemplo de la influencia cultural de la India continental.¹¹ El Imperio floreció desde principios del siglo IX hasta principios del siglo XV, cubriendo en su apogeo, bajo el Rey Jayavarman VII (1181-1215), partes de la Camboya moderna, Tailandia, Laos, Birmania, Vietnam y la Península Malaya. El progreso técnico y artístico, los mayores logros culturales, la integridad política y la estabilidad administrativa marcaron la edad de oro de la civilización Jemer. Angkor, ubicada al norte del lago Tonle Sap, cerca de la moderna ciudad de Siem Reap, se convirtió en la capital del Imperio Jemer. Se estima que el área del complejo urbano de Angkor ha sido de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados.¹² En la región se construyeron casi 200 templos, rodeados por redes hidráulicas elaboradas. Una encuesta aérea reciente descubrió enormes concentraciones urbanas desconocidas, incluidos sistemas de agua elaborados

⁹ Para un corto video explicativo, vea: Chandana Abuldeniya (director), "Biso kotuwa Documentary," *The Institution of Engineers of Sri Lanka*, <https://www.youtube.com/watch?v=LO8XHbYGqQ>, (accedido 4.9.2019)

¹⁰ Información disponible en el sitio turístico de Sri Lanka: <https://www.srilanka.travel/yoda-ela> (accedido 24.7.2019)

¹¹ Para un somero resumen de la historia del Imperio, consulte: James E. McClellan III and Harold Dorn, *Science and Technology in World History: An Introduction*, Baltimore: JHU Press, 2015, pp. 170-173.

¹² Damian Evans, Christophe Pottier, Roland Fletcher, Scott Hensley, Ian Tapley, Anthony Milne and Michael Barbetti, "A comprehensive archaeological map of the world's largest preindustrial complex at Angkor, Cambodia," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 104, no. 36, (2007), pp. 14277-14282.

que se construyeron cientos de años antes de que los historiadores creyeran que la tecnología existiera.¹³ El rey Jayavarman II (que reinó entre 802 y 835) ordenó la construcción de un enorme depósito al norte de la capital para proporcionar riego para el cultivo de arroz húmedo, para el cual las condiciones hidrológicas eran ideales. Un descendiente, Yasovarman I (soberano entre 889 y 910), construyó el reservorio Baray Oriental, cuyas ruinas permanecen hasta nuestros días. Sus diques, que también se pueden ver hoy, tienen más de seis kilómetros de largo y dos kilómetros de ancho. El elaborado sistema de canales y embalses construido por sus sucesores fue la clave para la prosperidad del Imperio durante medio milenio, sirviendo tanto para el transporte como para el riego. Al neutralizar los monzones estacionales no confiables, hicieron posible una ‘revolución verde’ temprana que le brindó al país grandes excedentes de arroz, generando hasta tres cultivos por año.¹⁴ Los ataques de tailandeses y otros pueblos extranjeros contribuyeron a la decadencia del imperio durante los siglos trece y catorce. Las rivalidades dinásticas desviaron los recursos humanos del mantenimiento del sistema de riego, que gradualmente se fue deteriorando.¹⁵

La civilización del valle del Rio Indo

La civilización del valle del río Indo, que ocupaba parte del actual norte de la India y Pakistán, desarrolló una extensa red de canales utilizados con fines de irrigación y almacenamiento de agua.¹⁶ Ya en c.2600 a.C., en lo que hoy es la provincia de Sindh en Pakistán, se había construido un complejo sistema de

¹³ Jacques Dumarçay and Pascal Royère, *Cambodian Architecture: Eighth to Thirteenth Centuries*, traducido y editado por Michael Smithies, Leiden, Boston and Köln: Brill, 2001, pp. 80-89.

¹⁴ Para una explicación sobre el cultivo de arroz en Camboya durante la antigüedad, vea: Charles Higham, *The Civilization of Angkor*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2004, pp. 154-161.

¹⁵ Lara Dunston, "Cambodia's vast lost city: world's greatest pre-industrial site unearthed," *The Guardian*. June 28, 2013; Richard Stone, "Angkor: Why an Ancient Civilization Collapsed," *National Geographic* (July 2009), pp 36-55 y Larry W. Mays, "Lessons from the Ancients on Water Resources Sustainability," en Larry W. Mays, (ed.), *Ancient Water Technologies*, Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer Science & Business Media, 2010, pp. 217-241, pp. 234-237.

¹⁶ Para obtener el relato más completo de esta civilización, consulte: Rita P. Wright, *The Ancient Indus – Urbanism, Economy, and Society*, New York: New York University, 2010. Para conocer la historia del riego en este area, consulte: N. T. Singh, *Irrigation and Soil Salinity in the Indian Subcontinent: Past and Present*, Cranbury (NJ): Lehigh University Press, 2005, chapter 3, pp. 63-72.

suministro de agua y alcantarillado alimentado por unos 700 pozos profundos en Mohenjo-Daro, uno de los primeros asentamientos urbanos.¹⁷ Durante el florecimiento de la sociedad Indo, entre 2600 y 1900 a.C., sus centros urbanos, ubicados a orillas de los ríos, tenían baños públicos y privados, alcantarillado subterráneo y disfrutaban del agua suministrada a través de un sistema de reservorios y pozos. La pericia inda en el campo de la gestión del agua fue duradera, como lo demuestran los reservorios de agua en Girnar, que datan de aproximadamente 3000 a.C., el enorme lago de riego artificial Bhojsagar en Madhya Pradesh (650 Km²), construido en el siglo XI a.C., el lago artificial alimentado por el río Kaveri y los antiguos pozos escalonados.¹⁸

Los libros sagrados del hinduismo contienen las primeras menciones de irrigación en la antigua India. Las referencias más tempranas sobre el riego de cultivos con aguas de río se encuentran en el Rigveda (1300-1500 a.C.), una colección de himnos, uno de los cuatro Vedas (conocimiento), y en una cantidad de los textos hindúes sagrados.¹⁹ Mucho más tarde, el erudito indio Pāṇini, del siglo IV a.C., conocido por sus reglas gramaticales en sánscrito, menciona la diversión de parte del caudal de varios ríos para el riego.²⁰ Los textos budistas del V al siglo III a.C. también mencionan pequeños reservorios para el riego de cultivos.²¹ Los textos de la era del Imperio Maurya (siglo III a.C.) mencionan que las autoridades recaudaban impuestos de los agricultores por el uso de los ríos

¹⁷ L.W. Mays, M. Skivaniotis and A.N. Angelakis, "Water for human consumption through history," en Andreas N. Angelakis, Larry W. Mays, Demetris Koutsoyiannis and Nikos Mamassis, *Evolution of water supply throughout the millennia*, London; New York: IWA Publishing, 2012, pp. 19-42, p. 19.

¹⁸ Shadananan Nair, "Role of water in the development of civilization in India – a review of ancient literature, traditional practices and beliefs," en J. C. Rodda and Lucio Ubertini, (eds), *The Basis of Civilization – water Science?* Wallingford (UK): International Association of Hydrological Science, 2004, pp. 160-166, pp. 160-161.

¹⁹ B.N. Puri, "Irrigation and Agricultural Economy in Ancient India," en *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. 48/49 (1968), pp. 383-390.

²⁰ Anil Kumar Pandey, Nilam Pandey and V.K. Dubey, "Agricultural Knowledge System in Ancient India and its relevance for Sustainable Development," en Lallanji Gopal and V.C. Srivastava, (eds), *History of agriculture in India, up to c. 1200 AD*, New Delhi: Centre for Studies in Civilizations, 2008, pp. 746-783, p. 762.

²¹ Y.L. Nene, "Agriculture," en Dale Hoiberg, (ed.), *Students' Britannica India: Select essays*, Volume 6 of Students' Britannica India, New Delhi: Popular Prakashan, 2000, pp. 257-264, p. 260.

para riego.²² Casi al mismo tiempo, un lago artificial, el Sudarshan, fue construido y provisto de acequias. En el sur de la India occidental, durante los dos primeros siglos de la era cristiana, se implementaron amplios esquemas de irrigación que permitieron la expansión de áreas para el cultivo de arroz.²³

India continental

Es especialmente difícil fechar la aparición de dispositivos de levantamiento de agua en la India, debido a su gran antigüedad, pero a más tardar en el siglo V a.C. su uso fue generalizado.²⁴ Tal era el *araghatta*: un dispositivo tradicional de elevación de agua, generalmente de pozos abiertos, operado generalmente por animales de tiro como bueyes, búfalos o camellos, conocido hoy en día como cadena de canjilones (fig. 3).²⁵

²² India - Evolution of irrigation development, Website of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), prospecto publicado en línea:
http://w14.11.2019w.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/ind/index.stm, revised February 2015, accedido 14.11.19.

²³ Nene, "Agriculture," p. 260.

²⁴ Vea: T.M. Srinivasan, "Water-lifting devices in ancient India: their origin and mechanisms," *National Commission for the compilation of sciences in India*, Vol. 5., Nr. 2, Panjim, (Goa), (1970) pp. 379-389, p. 380. Obtenible en:

https://www.insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol05_2_15_TMSrinivasan.pdf. Mas datos pueden encontrarse en P.L. Fraenkel, Director Intermediate Technology Power Limited Reading, UK, "Water lifting," *Fao Irrigation and Drainage Paper 43*, Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 1986, fig. 92, accessible en: <http://www.fao.org/3/ah810e/AH810E05.htm>; Dr. Saifullah Khan, "Sanitation and wastewater technologies in Harappa/Indus valley civilization (ca. 2600-1900 BC)." Obtenible en: https://www.academia.edu/5937322/Chapter_2_Sanitation_and_wastewater_technologies_in_Harappa_Indus_valley_civilization_ca_26001900_BC; M. Jansen, "Water Supply and Sewage Disposal at Mohenjo-Daro," *World Archaeology*, Vol. 21, No. 2, The Archaeology of Public Health (Oct. 1989), pp. 177-192, disponible en: https://www.jstor.org/stable/124907?seq=1#page_scan_tab_contents.

²⁵ James Heitzman and Wolfgang Schenkluhn, *The World in the Year 1000*, New York and London: University Press of America, 2004, p. 62.

Fig. 3 Araghatta²⁶

En sánscrito, la palabra *araghatta* se ha utilizado en los textos antiguos para describir la rueda persa. El "*ara-ghatta*" viene de la combinación de las palabras *ara* que significa habla y *ghatta* que significa cazo.²⁷ Posteriormente aparece el "balde auto vaciante," conocido en India como *mohte* o *chadas*. Este comúnmente tiene un cubo hecho de cuero, con un agujero en su fondo que se mantiene cerrado por una solapa que se aprieta con una segunda cuerda atada a los animales. El dispositivo consta de un cubo que tiene una capacidad de 180-225 litros. El cubo está fijado sobre un anillo de hierro resistente con un marco de hierro en la parte superior. Está sujeto a un extremo de una cuerda larga y resistente. Un par de bueyes se enganchan al otro extremo de la cuerda que proporciona el poder para levantar el cubo. Los bueyes, mientras levantan el cubo lleno, bajan por una rampa de tierra inclinada en un ángulo de 5 a 10 grados, obteniendo así alguna ventaja de su peso al ejercer la fuerza necesaria para

²⁶ P.L. Fraenkel, "Review of Pumps and Water Lifting Devices," en *Fao Irrigation and Drainage Paper 43*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1986 <https://www.Fao.Org/3/Ah810e/Ah810e05.Htm>

²⁷ Para una demostración de su operación, vea: <https://www.youtube.com/watch?v=hQr5Op4S5q4>

levantar el cubo. Se necesitan dos hombres para operar un par de bueyes. También se pueden operar dos cubos a la vez con un par adicional de bueyes. Es adecuado para extraer agua de pozos profundos. La profundidad puede superar incluso los 30 metros (fig. 4). Dos parejas de bueyes con tres hombres descargan unos 9000 litros de agua por hora desde una profundidad de 15 metros.²⁸

Fig. 4 Cubo de vaciado automático (*mohte or chadas*)²⁹

La historia temprana de la rueda de agua motiva de los molinos de agua en la India es oscura. Los antiguos textos indios que se remontan al siglo IV a.C. se refieren al término *cakkavattaka* (rueda giratoria), que los comentarios explican como *arahatta-ghati-yanta* (máquina con rueda de ollas adjuntas).³⁰ Sobre esta base, Joseph Needham sugirió que la máquina sería una *noria* y que probablemente se haya originado en la India en el siglo IV a.C. (fig. 5)³¹ Terry S. Reynolds, sin embargo, argumenta que "el término utilizado en los textos hindúes

²⁸ Su operación puede verse en: <https://www.youtube.com/watch?v=uTrajIJ79ME>

²⁹ Basado en: <https://akvopedia.org/wiki/File:Mohte.jpg>.

Ilustración extraída de: https://akvopedia.org/wiki/Bucket_hoists,_Windlasses,_and_Mohtes, accedidos 12.5.2020.

³⁰ R. Manjunath, *Timelines of Nearly Everything*, Rajajinagar (India): R. Manjunath, 2021, p.384.

³¹ Joseph Needham, *Science and Civilization in China: Volume 4, Physics and Physical Technology, Part 2, Mechanical Engineering*, Cambridge; Cambridge University Press, 1965, p. 361.

es ambiguo y no indica claramente un dispositivo accionado por agua." Thorkild Schiøler argumentó que es "más probable que estos pasajes se refieran a algún tipo de banda de rodadura, o dispositivo manual de elevación de agua, en lugar de una rueda hidráulica que levantara agua."³²

Fig. 5. Típica noria.³³

Según la tradición histórica griega, la India recibió molinos de agua del Imperio Romano a principios del siglo IV d.C. cuando un tal Metrodoros introdujo "molinos de agua y baños, desconocidos entre ellos [los brahmanes] hasta entonces."³⁴ El agua de riego para los cultivos se proporcionó mediante el uso de ruedas elevadoras de agua, algunas impulsadas por la fuerza de la corriente en el río del que se extraía el agua. Este tipo de dispositivo de extracción de agua se utilizó en la antigua India, anterior, según Arnold Pacey – concordando con Needham – a

³² Terry S. Reynolds, *Stronger than a Hundred Men*, Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1983, p. 14.

³³ Pacey p. 11.

³⁴ Örjan Wikander, "The Water-Mill", in Örjan Wikander, (ed.), *Handbook of Ancient Water Technology*, Technology and Change in History Series, No. 2, Leiden: Brill, pp. 371–400, p. 400, citando del *Historiarum Compendium*, del historiador Griego Cedrenus. Para una discusión sobre las capacidades tecnológicas de la India en esa era, consulte: Irfan Habib, "Pursuing the History of Indian Technology: Pre-Modern Modes of Transmission of Power," *Social Scientist*, Vol. 20, No. 3/4 (March - April 1992), pp. 1-22.

su uso en el posterior Imperio Romano o China, a pesar de que la primera evidencia literaria, arqueológica y pictórica de la rueda de agua apareció en el mundo helenístico.³⁵

Fig. 6. Primera evidencia pictórica de la rueda de agua.³⁶

Investigadores de la Universidad de Varsovia han determinado que un mosaico de Apamea, en el territorio de Siria actual es la más antigua representación de una rueda de agua Romana (fig. 6). Apamea fue una antigua ciudad griega y romana, fundada alrededor del 300 a.C. por Seleucus Nicator, uno de los rivales de Diadochi que luchó por el control del imperio fundado por Alejandro el Grande después de su muerte. El mosaico fue robado de Apamea por saqueadores que realizaban excavaciones ilegales en 2011 y vendido a coleccionistas de antigüedades en el mercado negro.

No se han encontrado referencias de máquinas con engranajes, correas, levas o manivelas antes del siglo XIII d.C., significando que no se conocía la *sakia* o la llamada *Rueda Persa* antes de esa época.³⁷ Alrededor de 1150 a.C., el astrónomo Bhaskara, escribió un libro sobre instrumentos de astronomía y en él se refirió a

³⁵ Arnold Pacey, *Technology in World Civilization: A Thousand-year History*, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1991; Jaime-Chaim Shulman, *A tale of Three thirsty Cities - The Innovative Water Supply Systems of Toledo, London and Paris in the Second Half of the Sixteenth Century*, Technology and Change in History Series, Volume: 14, Leiden: Brill, 2017, chapter 3: "Water-Lifting Technology in the Graeco-Roman World and Its Development through the Renaissance," pp. 29-97.

³⁶ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), plate CCXXXIV, p. 358.

³⁷ Pacey, *Technology in World Civilization*, p. 29.

ruedas de agua que había visto, similares a la representada en la figura 5. Relató que le pareció haber imaginado que elevaban una cantidad de agua que bastaba para realimentar la corriente que la movían, uniéndose a los “científicos” que soñaban con descubrir el movimiento perpetuo.³⁸

4) China.

Los proyectos de riego construidos en la antigua China se caracterizaron por su gran escala, pero también por su planificación hacia soluciones integrales para el desarrollo de la agricultura en vastas áreas del imperio. Ningún otro imperio antiguo podría haber reclutado los recursos humanos necesarios para emprender proyectos de una escala tan gigantesca.³⁹ Ya durante la dinastía Xia (c.2070 - c.1600 a.C.), los chinos dominaron las técnicas básicas de irrigación.⁴⁰ Este conocimiento evolucionó en los tiempos de la dinastía Zhou occidental (1046–771 a.C.) hasta alcanzar sistemas capaces de almacenar, canalizar, irrigar y drenar el agua. En la moderna región de Szechwan, el sistema de riego de Dujianyan se construyó en 256 a.C. para irrigar una enorme área de tierras de cultivo, la infraestructura de regadío a gran escala más antigua del mundo, que se caracterizó por el desvío de agua sin represas.⁴¹ Las razones políticas desempeñaron un papel crucial en la construcción del canal de Zhengguo en el siglo III a.C. Con el fin de debilitar el poder nacional del estado de Qin, Zheng Guo, un experto en obras de irrigación fue enviado por el estado de Han a Qin, persuadiendo al rey de Qin de comenzar la construcción de otro proyecto de riego a gran escala, desviando así el enfoque del país hacia la unificación. A través de

³⁸ Pacey, *Technology in World Civilization*, p. 36.

³⁹ Para una detallada historia de la irrigación en China, see P. Du and A. Koenig, “History of water supply in pre-modern China,” en Andreas N. Angelakis, Larry W. Mays, Demetris Koutsoyiannis and Nikos Mamassis, *Evolution of water supply throughout the millennia*, London and New York: IWA Publishing, 2012, pp. 169-226 and P. Du and H. Chen, “Water supply of the cities in ancient China,” *Water Science and Technology: Water Supply*, vol. 7, no. 1, (2007), pp. 173-181. Parte de estos párrafos se basan en dichos artículos.

⁴⁰ Para ver el desarrollo de las dinastías chinas a lo largo del eje de los tiempos, consulte: Patricia Buckley Ebrey, *The Cambridge Illustrated History of China*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999 o en forma abreviada: Koenig, “History of water supply in pre-modern China, pp. 220-221.

⁴¹ Para una extensa relación sobre la tecnología hidráulica china, la que en parte resumimos, vea Needham, *Science and Civilization in China* (1965), pp. 330-368.

esfuerzos de más de diez años, el Canal Zhengguo, que se extendió por más de 450 kilómetros, finalmente se terminó, contribuyendo a la fertilidad del suelo en la región de Guanzhong. La agricultura avanzada en el estado de Qin se convirtió luego en un fuerte apoyo material para la unificación de China.

El ingeniero hidráulico más conocido de China fue Sunshu Ao, el cerebro detrás del esquema de irrigación de Quepi, construido alrededor del 595 a.C. Durante las Dinastías Han occidentales y orientales (206 a.C. - 220 d.C.) el auge de los sistemas de riego agrícola se extendió gradualmente a todo el país, dando lugar a muchos proyectos en el norte, como los Seis Canales y el Canal Bai en el centro de Shaanxi, mientras que, al mismo tiempo, grandes proyectos se erigieron al sur del río Yangtze.

Los esfuerzos humanos excepcionales que se invirtieron en los diques masivos y los lagos artificiales creados por ellos y la vasta red de canales alcanzaron su máximo exponente en la finalización del Gran Canal, que unía a otros cuatro canales que atravesaban el sur y el norte con una longitud total de 2000 kilómetros. El canal, que comenzaba en Beijing, conecta el río Huang He con el río Yangtze. Las partes más antiguas del canal se remontan al siglo V a.C., pero las diversas secciones se conectaron por primera vez durante la dinastía Sui (581–618 d.C.). El desarrollo continuó, y ya hacia el siglo VII, grandes proyectos de irrigación se habían encarado en toda China.

En las áreas extremadamente secas de Hami y Turpan de Xinjiang, se construyeron enormes sistemas de *qanats* hace alrededor de unos 2000 años. Las profundidades de los pozos variaron desde sesenta metros en terrenos altos, hasta solo unos metros de profundidad cerca de la salida del agua. Los túneles generalmente tenían una longitud de alrededor de tres kilómetros, pero en algunos casos excepcionales se extendían hasta diez kilómetros.

Elevación de agua con tecnología mecánica

En las dinastías chinas tempranas hubo un adelanto paralelo en la tecnología mecánica en lo que respecta a dispositivos para la elevación de agua.⁴² Uno de

⁴² Vea: Koenig, "History of water supply in pre-modern China," p. 202.

los primeros fue en *Ye Sin*, que es un simple dispositivo para elevar agua a pequeñas alturas (Fig. 7).

Fig. 7 Simple dispositivo de elevación de agua (*Ye Sin*)⁴³

El *Jiéngāo*, también llamado localmente *Diaogan*, es generalmente denominado *shaduf* en otras culturas y en español es conocido como cigoñal. Se utiliza para sacar agua de un río o pozo, subiéndola hasta el nivel en el que se encuentra la persona que lo utiliza. Se trata de una palanca, conformada por un palo apoyado en un soporte, de modo que uno de sus extremos sea mucho más largo que el otro; en el extremo largo se coloca una cuerda con una vasija, y en el otro un contrapeso (fig. 8). Según los libros agrícolas de la antigua China escritos por Wang Zhen (1271–1368), Yi Yin inventó el *Jiéngāo* en el primer año de la dinastía Shang (siglos XVI-XI a.C.).⁴⁴

⁴³ Kuo-Hung Hsiao and Hong-Sen Yan, *Mechanisms in Ancient Chinese Books with Illustrations*, Cham (Switzerland): Springer, 2014, p. 143.

⁴⁴ Z.H. Wang, *Agricultural Books of Ancient China*; Preliminary Series Books 1466; Zhonghua Book Company: Beijing, China, 1991; Volume 18, p. 384.

Fig. 8 Jiégāo⁴⁵

Relieves tallados en la piedra de una tumba en la dinastía Han (c206 a.C.- 220 d.C.) describe un escenario de levantamiento de agua con el Jiégāo. La piedra pictórica pertenece a Xiaotang Shan y Wu Liang, data de c. 150 d.C. (fig. 9).

Fig. 9. Piedra de una tumba en la dinastía Han, detalle⁴⁶

⁴⁵ Sung Ying- Hsing, *T'ien-kung K'ai-wu (encyclopedia of traditional Chinese Technology in the Seventeenth Century, written in 1637)*, traducida del Chino por E-tu Zen Sun and Shiou-chuan Sun, Mineola (N.Y): Dover Publications, Inc, 1997, p. 22.

⁴⁶ Joseph Needham and Colin A. Ronan, *The Shorter Science and Civilization in China*, (6 volumes), Vol. 5, Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 256.

En 1988, se encontró un poste de madera con un cuerpo afilado de 2.6 m de largo y extremos circulares en el sitio de una antigua mina de cobre en Ruichang, provincia de Jiangxi. Hay un surco de arco redondo a una distancia de 1.66 m desde el extremo delgado del polo. El palo fue considerado como la viga de *Jiéngāo* y el surco sería la muesca o la muesca, cortado en la viga para articular el poste vertical como una bisagra (Fig. 10). Los estudios arqueológicos mostraron que la minería de cobre de Ruichang había comenzado a partir de la Dinastía Zhou Occidental (221 a. C – 771 d.C.).⁴⁷ Los resultados indican que el *Jiéngāo* se había ya inventado y utilizado ampliamente en esta dinastía. Los registros históricos respaldan esta conclusión. Por ejemplo, el registro más antiguo de *Jiéngāo* es un pasaje citado entre Yan Yuan (ca. 521–490 a.C.) y Shi Jin en el capítulo cinco de Chuang Tzu.⁴⁸

Fig. 10 Reliquia de una viga de un *Jiéngāo*⁴⁹

Hùdǒu fue otro dispositivo de levantamiento de agua común en la antigua China (Figura 9). Se compone de cuerdas y un contenedor. Dos cuerdas se sujetan simétricamente en los bordes superiores del contenedor, que es un cubo de madera o una canasta de mimbre. Dos personas se pararon cara a cara y tiraron

⁴⁷ J.Y. Lu, *Science and Civilization in China: Mechanical Engineering* (In Chinese), Science Press: Beijing, China, 2000; Volume 10, p. 47.

⁴⁸ Yannopoulos, Lyberatos et al, "Evolution of Water Lifting," p. 5039.

⁴⁹ Ibid., p. 5040.

de las cuerdas. El contenedor, lleno de agua, se elevaría con éxito de pozos o ríos. En el sitio de la ciudad de Gaocheng (siglos XXI-XI a.C.), en la provincia de Hebei, se encontró un cubo de madera con postes cuadrados dobles en sus bordes.⁵⁰

Figure 12. Schematic illustration of water lifting scenario with the *Hùdǒu*⁵¹

El *Lùlu* es un dispositivo de elevación de agua subterránea usado ya en la antigua China. Consistía en un soporte de madera, una rueda, un eje, una manivela y cuerdas. El eje de la rueda fue el componente más importante. Muchas piedras pictóricas de la dinastía Han describen el escenario del levantamiento de agua con el *Lùlu*. Esto sugiere que el *Lùlu* se usó ampliamente en la vida cotidiana y para el riego de granjas. El *Lùlu* resolvió el problema del levantamiento de agua de pozos profundos. Esto marcó una nueva época en el desarrollo y la utilización de las aguas subterráneas. Con una serie de innovaciones técnicas durante las dinastías Ming y Qing (1368–1911), el *Lùlu* se convirtió gradualmente en el dispositivo de elevación de agua subterránea más habitual en el norte de China. Las innovaciones incluyeron el reemplazo de la fuerza de trabajo por la potencia,

⁵⁰ K.Y. Zhou, *Science and Civilization in China: Volume 9, Water Resources Technology*; Science Press: Beijing, China, 2002; pp. 403–408.

⁵¹ Zhou, *Science and Civilization in China*, pp. 403–408.

la introducción de múltiples contenedores y un aumento en la profundidad del pozo. El *Lùlu* todavía se utiliza en las zonas rurales (fig. 11).

Fig. 11. *Lulu*⁵²

En la mayoría de los casos, el *Jiéngāo*, el *Hùdǒu* y el *Lùlu* se usaron para extraer agua de pozos o cerca de ríos. Hay muchos ríos y arroyos en el sur de China. Un dispositivo de elevación de agua llamado localmente *Jǐjí* fue inventado para el suministro de agua a distancia. El *Jǐjí* era en realidad una versión fluvial de *Lùlu* y podía ajustarse para estirarse en la distancia con grandes diferencias de nivel (fig. 12). Fue descrito por Liu Yuxi (772–842)⁵³

⁵² Sung Ying- Hsing, *T'ien-kung K'ai-wu*, p. 25

⁵³ J.Y. Lu, *Science and Civilization in China: Mechanical Engineering*; Science Press: Beijing, China, 2000; Volume 10, p. 58.

Según los registros históricos, su principio básico se demuestra en la figura 11.

Fig. 12. Un boceto de Jiji.⁵⁴

5. Dinastías Chinas posteriores

En el siglo II d.C., durante la dinastía Han, los chinos también usaron elevadores de cadena que levantaban el agua desde una elevación más baja a una elevación más alta. Estos eran accionados por pedales manuales, ruedas hidráulicas o ruedas hidráulicas mecánicas giratorias tiradas por bueyes. El agua se usó para obras públicas de abastecimiento de agua en barrios residenciales urbanos y jardines de palacio, pero principalmente para el riego de canales de tierras de cultivo y canales en los campos. Se las denominaba espinas dorsales o columna vertebral de dragón. Uno de los primeros relatos fue una descripción del filósofo de la dinastía Han Wang Chong (a.C. 27-97) alrededor del año 80 a.C. A diferencia de los encontrados en Occidente, los elevadores de cadena en China se parecían al tipo de paleta cuadrada en lugar de la pieza en forma de pera. Las ilustraciones de tales dispositivos muestran cómo arrastran agua por un canal inclinado. Estas a veces se accionaban mediante el sistema hidráulico de una corriente contra una rueda hidráulica horizontal que actuaba contra una rueda vertical, y otras mediante

⁵⁴ Zhou, *Science and Civilization in China*; pp. 403–408.

una rueda mecánica horizontal que actuaba sobre una rueda vertical que era arrastrada por el trabajo de los bueyes. por pedales.⁵⁵

Desde el siglo I en adelante, los elevadores de cadena se extendieron por todo el territorio chino.⁵⁶ Se utilizaron principalmente para el riego, aunque también encontraron uso en obras públicas. Zhang Rang (fallecido a.C. 189), encargó al ingeniero Bi Lan que construyera una serie de elevadores de cadena de paletas cuadradas fuera de la capital, Luoyang. Estas bombas de cadena atendían los palacios y las viviendas de Luoyang; el agua levantada por las bombas de cadena fluía por un sistema de tuberías. Ma Jun, el renombrado ingeniero mecánico inventor y político que vivía en el estado de Cao Wei en la era de los Tres Reinos, también construyó una serie de bombas de cadena para regar los jardines palaciegos del Emperador Ming de Wei (226–239).⁵⁷

La columna vertebral del dragón es adecuada para levantar agua 1–2 m. Durante las dinastías Tang y Song (618–1270), las espinas dorsales del dragón fueron las más utilizadas en riego, drenaje y suministro de agua. Cuatro dibujos de diferentes configuraciones de Song Yingxing de la Dinastía Ming (1368-1644) se muestran en las figuras 13, 14, 15 y 16.⁵⁸

⁵⁵ Joseph Needham, *Science and Civilization in China: Volume 6, Biology and Biological Technology, Part 2, Agriculture*. Taipei: Caves Books Ltd, 1986, p. 500.

⁵⁶ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), p. 110.

⁵⁷ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), p. 33.

⁵⁸ Zhou, *Science and Civilization in China*; pp. 403–408.

Fig. 13 Bomba accionada a mano⁵⁹

Fig. 14. Bomba movida por pies.⁶⁰

Fig. 15.⁶¹ y fig. 16.⁶² Bombas (Espinas dorsales del dragon) tiradas por bueyes.

⁵⁹ Needham and Ronan, *The Shorter Science and Civilization in China*, p. 255, quoting a Chinese encyclopedia compiled by Song Yingxing, *The Exploitation of the works of Nature*, 1637.

⁶⁰ Pierre-Louis Viollet, *Water Engineering in Ancient Civilizations: 5,000 Years of History*, Boca Raton (FL): CRC Press, 2007, p. 261.

⁶¹ Yannopoulos, Lyberatos et al, "Evolution of Water Lifting," p. 5047.

⁶² Sung Ying- Hsing, *T'ien-kung K'ai-wu*, p. 19.

Otra configuración muestra una rueda hidráulica horizontal que actúa sobre una rueda y un eje horizontales y verticales que hace girar una bomba de cadena de plataforma cuadrada que lleva el agua desde una corriente hasta el canal de riego (fig. 17).⁶³

Fig. 17. Rueda hidráulica horizontal que actúa sobre ruedas y ejes horizontales y verticales⁶⁴

En el siglo II d.C., durante la dinastía Han, se usaron también bombas de cadena que elevaban el agua de una elevación más baja a una más alta. Estos eran accionados por pedales, ruedas hidráulicas o ruedas mecánicas giratorias tiradas por bueyes. En la fig. 18 un ejemplo de rueda hidráulica vertical como parte de una bomba de cadena de rueda cilíndrica que lleva el agua desde un río hasta un canal de riego de un campo de cultivo. Dichas instalaciones estaban organizadas como obras públicas de suministro de agua para barrios residenciales urbanos y jardines de palacios, pero principalmente para el riego de canales de tierras de cultivo y canales en los campos. Es infrecuente que haya una rueda en la parte inferior, pero el texto aclara que la fuerza motriz viene de la parte superior.⁶⁵

⁶³ Sung Ying- Hsing, *T'ien-kung K'ai-wu*, p. 18.

⁶⁴ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), p. 342.

⁶⁵ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), pp. 340-346.

Fig. 18. Rueda hidráulica vertical como parte de una bomba de cadena de rueda cilíndrica.⁶⁶

Los antiguos chinos utilizaban canales y sistemas de tuberías para obras públicas. El eunuco de la corte de la dinastía Han Zhang Rang (m. 189 d.C.) ordenó al ingeniero Bi Lan que construyera una serie de bombas de cadena de paletas cuadradas fuera de la ciudad capital de Luoyang. Estas bombas de cadena servían a los palacios imperiales y a las viviendas de la ciudad capital, ya que el agua que levantaban las bombas de cadena era traída por un sistema de tuberías de gres.⁶⁷

Si bien el origen de la primera noria sigue siendo un misterio, como hemos visto anteriormente, debido a la evidencia documentada en textos hindúes que datan de alrededor del 350 a.C., Joseph Needham creía que la noria se desarrolló en la India alrededor del siglo V o IV a.C. Después de su invención,

⁶⁶ Needham and Ronan, *The Shorter Science and Civilization in China*, p. 276 y P. Du and A. Koenig, "History of water supply in pre-modern China," en Andreas N. Angelakis, Larry W. Mays, Demetris Koutsoyiannis and Nikos Mamassis, *Evolution of water supply throughout the millennia*, London and New York: IWA Publishing, 2012, pp. 169-226, p. 204.

⁶⁷ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), pp. 345-346.

asumió que se extendió hacia el oeste en el siglo I a.C. y luego se difundió a China en el siglo II d.C. A esto le siguió el uso generalizado de la noria en el Mediterráneo oriental en el siglo V d.C. antes de llegar al norte de África y la Península Ibérica en el siglo XI.⁶⁸

En la historia de China, la progresión de la energía hidráulica parece ser bastante diferente. En Occidente, la energía hidráulica se utilizó por primera vez para levantar y transportar agua utilizando la noria, que evolucionó hacia tareas más complicadas en la industria para realizar el trabajo mediante acción rotativa y recíproca. En China, por otro lado, comenzó con un movimiento recíproco de energía hidráulica que no se vio en el oeste hasta mucho después. Haciendo referencia a la literatura china temprana, Reynolds teoriza que no era el poder proveniente de una rueda hidráulica lo que permitía estas tareas, sino el poder de la palanca del agua, un mecanismo temprano de reciprocidad natural.⁶⁹ Básicamente se trata de una barra articulada, con un recipiente que retiene agua en un extremo y un martinete en el otro. Cuando agua es vertida en el recipiente, su extremo desciende y el martillo se eleva, causando al martillo caer con fuerza cuando el agua escapa del recipiente (fig. 19).

Fig. 19 Martinete impulsado por una palanca hidráulica.⁷⁰

⁶⁸ Reynolds, *Stronger than a Hundred Men*, p. 22.

⁶⁹ Reynolds, *Stronger than a Hundred Men*, p. 26.

⁷⁰ Reynolds, *Stronger than a Hundred Men*, p. 13.

Existe alguna evidencia posible de ruedas hidráulicas en la China temprana, pero probablemente fueron derivaciones de las *norias* occidentales. La figura 20 muestra una rueda de agua, operada manualmente, que eleva el agua hasta la mitad de su diámetro (en forma similar a un *timpanum*).⁷¹ Consistía en una estructura de madera hueca encerrada en una piel de tablones como un tambor, el interior generalmente se dividía en ocho compartimentos en forma de cuña, cuyas paredes estaban selladas con brea o cera para evitar fugas. La rueda giraba en el plano vertical y estaba montada sobre un eje horizontal pesado. A medida que los compartimentos sucesivos se sumergieron en el agua en la base de la rueda, se llenaron a través de ranuras equidistantes en la llanta de la rueda. Cuando cada compartimiento alcanzó el nivel horizontal del eje, el agua se vació en un canal a través de un orificio circular ubicado en el eje de la rueda en el extremo de las paredes laterales del compartimento. Este mecanismo es efectivo para caudales relativamente grandes, para elevaciones pequeñas.

Debido a que los chinos habían desarrollado maquinaria con engranajes desde una edad temprana, es probable que impulsaran estos dispositivos mecánicos utilizando ruedas hidráulicas y norias que originalmente fueron usadas en Occidente durante la Edad Helenística (fig. 21).⁷²

⁷¹ Thomas Ewbank, *A Descriptive and Historical Account of Hydraulic and Other Machines for Raising Water*, New York: Greeley & McElrath, 1849, p. 110.

⁷² Reynolds, *Stronger than a Hundred Men*, p. 28.

Fig . 20. Rueda de agua operada manualmente⁷³

Fig. 21 Noria⁷⁴

⁷³ Needham, *Science and Civilization in China* (1965), p. 338.

⁷⁴ Sung Ying- Hsing, *T'ien-kung K'ai-wu*, p. 13

Fig. 22 Noria⁷⁵

Japón⁷⁶

Las ruedas hidráulicas desempeñaron también diversas funciones en Japón, y su historia es bastante antigua. El procesamiento del arroz fue el primer uso industrial de ruedas hidráulicas en Japón y se remonta al siglo VII. En el probablemente primer libro de historia del país, titulado *Nihon Shoki* (Crónicas de Japón) y compilado en el año 720 d.C., se cita que, en marzo de 610, en el decimoctavo

⁷⁵ El dibujo no consigue reflejar la altura a la que este mecanismo logra elevar el agua. Extraído de *Nung Ching Chhuan Shu, Tratado de Agricultura*, 1628, Capítulo 17, p. 9a por Needham, *Science and Civilization in China* (1965), p. 357.

⁷⁶ Parte de esta discusión se basa en el discurso de Su Alteza Imperial el Príncipe de la Corona de Japón, en la Conferencia Especial en el Pabellón de la Tribuna del Agua el 21 de Julio de 2008, Exposición Internacional de Zaragoza.

<https://www.kunaicho.go.jp/e-okotoba/02/address/koen-h20az-saragossa.html>

año de reinado del Emperador Suiko: “Se ha construido un *mizu-usu*.”⁷⁷ El texto (fig. 23 derecha), dice:

Año 18, primavera, 3er mes. El rey de Koryō envió tributos de sacerdotes budistas llamados Tam-chhi y Pöp-chöng. Tam-chhi ... era hábil en la preparación de los colores, el papel y la tinta de los pintores. También hizo molinos.⁷⁸

El *Nihon Shoki* cuenta que fue el sacerdote Don Chō de Corea quien construyó un *mizu-usu*, un molinillo accionado por una rueda hidráulica.⁷⁹ El monje había sido enviado a Japón por el rey de Koguryo, un antiguo reino en el norte de la península coreana.⁸⁰ El *Nihon-Shoki* también menciona que en el año 670 se construyó un molino de agua y se usó en la fabricación de hierro, aparentemente copiado de uno similar en China.⁸¹ A partir de este siglo, los molinos de agua verticales se utilizaron en Japón para cumplir diferentes tareas.⁸²

En Yōryō Ritsuryō, un decreto gubernamental del año 718 (descrito en la obra *Ryo no Gi Ge*, publicada en 833 durante el Periodo Heian (794 a 1185), encontramos una referencia sobre mecanismos para elevar agua en una sección titulada *Zoryo* – leyes diversas sobre irrigación (fig. 23 izquierda). Entre las leyes establecidas en este documento está la estipulación de que el molinillo accionado por agua puede usarse solo cuando no moleste al riego público y privado.⁸³ Sin embargo, las ruedas hidráulicas para el procesamiento del arroz no se usaron mucho y desaparecieron en algún momento después de principios del siglo VIII.

⁷⁷ El *Nihon shoki* o *Nihongi Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697*, Volume 2 (1896), translated by William George Aston es el segundo libro más antiguo sobre la historia de Japón. Un *mizu-usu* es un molino de piedra que actúa movido por la fuerza de una rueda hidráulica.

⁷⁸ *Nihon shoki*, Book XXII, Note 76. Aparentemente, esta fue la primera vez que se fabricaron molinos [no está claro a qué tipo de molinos se refiere]
https://en.wikisource.org/wiki/Nihongi:_Chronicles_of_Japan_from_the_Earliest_Times_to_A.D._697/Book_XXII#cite_note-76

⁷⁹ Iwanami Shoten, (ed.), *Nippon Koten Bungaku Taikei* (Series on Japanese classical literature), vol. 68 (Tokyo, 1965), p. 194.

⁸⁰ Ryoshin Minami, “Water wheels in the preindustrial economy of Japan,” *Hitotsubashi Journal of Economics*, February 1982, Vol. 22, No. 2 (February 1982), pp. 1-15, p. 3.

⁸¹ Adam Lucas, *Wind, Water, Work: Ancient and Medieval Milling Technology*, Leiden: Brill, 2006, p. 60, citando Thomas T. Hay “Watermills in Japan,” *Industrial Archaeology* 6 (1969), pp. 321-24, 369–70, page 401.

⁸² Lucas, *Wind, Water, Work*, p. 60, citando Hay, “Watermills,” p. 322.

⁸³ Katsumi Kuroita, (ed.), *Shintei Zōho Kokushi Taikei* (New enlarged edition, series on national history), part 2, vol. 2 (Tokyo, 1951), p. 335.

Este hecho puede explicarse por las preferencias dietéticas de la época. El gusto general era por el arroz sin pulir y la demanda de arroz limpio era pequeña.⁸⁴

Se considera que esa cita sobre los *mizu-usu* hace referencia a las ruedas hidráulicas para elevación de agua, o tal vez se tratara de un intento de promover el agua como fuente de energía para afianzar la base económica de un país que, en aquel entonces, estaba embarcado en un proceso de construcción nacional tras haber importado el sistema administrativo de la dinastía Tang en China.⁸⁵

En el año sexto de Tenchō (829 d.C.) se emitió un edicto imperial, siguiendo el ejemplo de China, para construir ruedas para elevar el agua para el riego de los campos de arroz. Según la tradición japonesa, el príncipe Yoshimine Ysuyo, hijo del emperador Kwammu (que reinó entre 781 y 806), fue el encargado del proyecto y finalmente introdujo la noria en Japón..⁸⁶

Fig. 23. Izquierda: Edicto de 718, Derecha: Texto en Nihon Shoki

⁸⁴ The Agricultural History Research Association, (ed.), *Nippon Nōgyō Hattatsu-Shi : Meiji Ikō ni okeru* (History of agriculture in Japan since Meiji), vol. 2 (Tokyo, 1954), p. 93.

⁸⁵ “Discurso de Su Alteza Imperial el Príncipe de la Corona de Japón, en la Conferencia Especial en el Pabellón de la Tribuna del Agua el 21 de Julio de 2008,” en la *Exposición Internacional de Zaragoza*.

⁸⁶ James Troup, “On the possible origin of the waterwheel,” *Transactions of the Asiatic Society of Japan*, volumen XXI, Yokohama: R. Meiklejohn & Co. 1893, pp. 109-114, p. 113; Robert James Forbes, *Studies in ancient technology* (9 volumes, Vol. 2, Leiden: Brill, 1964, p. 43.

En el Período Murimachi (1333-1573) las ruedas hidráulicas eran comunes. Un emisario coreano informó que eran mejores que las coreanas, y girados por la energía de la corriente, en lugar de por el esfuerzo humano, como sucedía en su país.⁸⁷ Poco sabemos, no obstante, sobre la difusión de estos ingenios. Posteriormente, a finales del Periodo Kamakura (principios del siglo XIV) la obra *Ishiyamadera engi emaki*, formada por rollos ilustrados con las leyendas del Templo de Ishiyamadera, contiene una representación en la que unas ruedas hidráulicas elevan agua a unos arrozales (fig. 24).

Fig. 24. Imagen en un rollo ilustrado con las leyendas del Templo de Ishiyamadera⁸⁸

Se cree que el puente de la ilustración en figura 7 es el Puente Uji, uno de los tres puentes antiguos más famosos de Japón. El río que nace en el Lago Biwa, el mayor lago del país, recibe el nombre de Seta en su curso superior, pasa a llamarse Uji a su paso por la zona sur de Kioto y, a partir de ahí y hasta su desembocadura en la Bahía de Osaka se lo conoce como río Yodo. Los tres han dejado constancia histórica. Las norias junto al Uji aparecen en numerosas pinturas y en la literatura de la Edad Media. Su construcción se atribuye a algunos

⁸⁷ Norman Basil Lvov, *Japanese Daily Life from the Stone Age to the Present*, New York: Carlton Press, 1977, p. 121; William Wayne Farris, *Population, Disease, and Land in Early Japan, 645–900*, Brill, 2020, p. 97.

⁸⁸ "Paintings in a handscroll from a set of seven; ink and color on paper, (34.2 × 1927.6 cm), *Illustrated Legends of Ishiyamadera*, Muromachi period (1392–1573), Extraído de "Discurso de Su Alteza Imperial el Príncipe de la Corona de Japón." <https://www.kunaicho.go.jp/e-okotoba/02/address/koen-h20az-saragossa-slide.html>

nobles y a importantes santuarios y templos, hecho que confirma que las ruedas hidráulicas ya imperaban en el Japón de la época

El molino accionado por agua apareció de nuevo a principios de la era Edo (1603 hasta 1867). Los registros históricos muestran que uno de estos molinos se operó en Yamada cerca de la mina Aikawa en la isla Sado durante el período Genroku (1688-1703) y que otro se erigió en Takasaki Shuku en Kōzuke a principios del siglo XVIII.⁸⁹ Hay dos hipótesis para explicar el resurgimiento del molinillo de agua. El primero afirma que el uso de la rueda hidráulica para el riego condujo eventualmente a la re-aplicación de la energía hidráulica para la limpieza del arroz. Esta hipótesis se ha desarrollado a partir de referencias al hecho de que en 1726 Ichirōemon erigió un molinillo accionado por agua en Sano en Shimotsuke.⁹⁰ Ichirōemon usó el *Yodo no suisha*, una rueda hidráulica empleada para extraer agua de riego del río Yodo, como modelo para este molinillo. La segunda hipótesis es que el molinillo accionado por agua fue reintroducido desde el exterior, proveniente directamente de China y Corea. El hecho de que la agricultura japonesa dependiera en gran medida del agua tuvo dos impactos opuestos en la difusión de ruedas hidráulicas para el procesamiento de granos. En el lado negativo, la concesión de agua de los agricultores restringió la utilización de la energía hidráulica para las actividades manufactureras.⁹¹ La cláusula del Yōryō Ritsuryō citada anteriormente sugiere que el conflicto entre los usos del agua para la agricultura y la manufactura existía desde el siglo VIII. Este conflicto continuó hasta tiempos mucho más recientes.⁹²

Hacia fines del siglo XVIII, durante el Periodo Edo, numerosas ruedas hidráulicas seguían en pleno funcionamiento en Asakura (en la actual ciudad de Asakura, prefectura de Fukuoka). En esta imagen pueden verse las ruedas hidráulicas de Hishino (fig. 25).

⁸⁹ Eitarō Tamura, *Nippon Kōgyō Bunka-Shi* (History of industry and culture in Japan) (Tokyo, 1943), p. 731.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Minami, "Water wheels in the preindustrial economy," p. 3.

⁹² Ibid.

Fig. 25. Las ruedas hidráulicas de Hishino

Tres ruedas de madera de cinco metros de diámetro dispuestas en grupo captan un abundante caudal de agua y dan testimonio de la ingeniería de riego más avanzada de una época en la que ayudaban a explotar nuevos campos de arroz en una región proclive a las sequías. Actualmente, casi 200 años después, estas ruedas siguen activas e irrigan los arrozales de la zona.

En las figuras 26, 27 y 28 se pueden apreciar varias imágenes de ruedas, pertenecientes a distintas épocas.

Fig. 26. Saucos, puente y rueda hidráulica, detalle.⁹³

Fig. 28. Midzu-guruma (Rueda hidráulica para riego).⁹⁴

⁹³ "Willows, Bridge, and Waterwheel," Pair of six-panel screens, color on gold-leafed paper, (170.5x347 cm), Edo Period, second half 16th century.

<https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00000052e.htm>

⁹⁴ James Troup, "On the possible origin of the waterwheel." *Transactions of the Asiatic Society of Japan*, volume XXI, Yokohama: R. Meiklejohn & Co. 1893, pp. 109-114, p. 114. Basado en un dibujo de la *Sansai-dzue*, Japonesa y China enciclopedia de ilustración general publicada en 1712 en el Periodo Edo. Consiste en 105 volúmenes en libros. El compilador fue Terashima o (Terajima Ryōan, un médico de Osaka.

Fig 27. Rueda hidráulica en Onden (Onden no suisha)⁹⁵

En general, antes de la era Meiji (1868-1912), el uso principal de las ruedas hidráulicas en Japón, fuera del riego, era para procesar granos, principalmente para limpiar o pulir arroz y, en menor medida, para moler trigo. Sin embargo, el uso generalizado de agua por parte de los agricultores japoneses para fines de riego tuvo varios efectos significativos en la difusión de la energía hidráulica a estas actividades manufactureras.

5) Conclusiones

Al analizar el desarrollo tecnológico, es bastante común encontrar en las discusiones académicas un supuesto inherente que indica que, en cualquier forma de transmisión de ciencia y tecnología desde el centro a la periferia, o a veces viceversa, el progreso en la expansión o profundización del conocimiento se logra a lo largo del eje del tiempo.⁹⁶ En el período y área cubiertos por esta investigación no siempre ha sido así. A veces, después de un paso técnico hacia adelante, dos o tres fueron retrocedidos, probablemente por falta de

⁹⁵ Katsushika Hokusai, Part of the print series *Thirty-six Views of Mount Fuji*, no. 09, (26 x 38 cm), c1830.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rice_broker#/media/File:Watermill_at_Onden.jpg

⁹⁶ Kostas Gavroglu et al., "Science and Technology in the European Periphery: Some Historiographical Reflections," *History of Science*, Vol. 46, 2008, p. 153-175.

comunicación efectiva entre los inventores y sus discípulos o simplemente a un malentendido por parte de los plagiarios.

Es un hecho que elevar agua constituyó un importante desafío para los destacados tecnólogos mecánicos de la Antigüedad.⁹⁷ Sin embargo, la mayoría de los escritos del período se han perdido, y gran parte de nuestra información sobre los eruditos del período helenístico proviene de comentarios hechos por autores posteriores. Cuando se han salvado los textos, el proceso de selección fue fortuito, lo que podría decirse que resultó en la preservación de algunos de los peores y la destrucción de algunos de los mejores. Mucho más difícil aun es el análisis de los logros tecnológicos en las antiguas culturas asiáticas, tanto por la distancia, la incomprensión idiomática y la lente Eurocentrista de los historiadores occidentales.⁹⁸

⁹⁷ See Thorkild Schioler, *Roman and Islamic Water-Lifting Wheels*, Odense: Odense University Press, 1973, pp. 110-174. Schioler presenta un relato cronológico detallado de las fuentes relevantes para estudiar la evolución de los dispositivos de elevación de agua. El libro de Schioler sigue siendo el estudio más citado en esta área por los académicos, pero su enfoque sistemático para estandarizar la terminología que caracteriza los diferentes dispositivos no ha sido adoptado por otros historiadores, y la confusión entre ellos es desenfrenada a este respecto.

⁹⁸ Estas limitaciones resaltan la contribución inmensurable del historiador Joseph Needham y su monumental obra: *Science and Civilization in China*.